

WissKomm

Digitale Wissens-Infrastruktur für audio-visuelle Forschungsdaten

Forschungsdatenmanagement rechtebewehrter Objekte ist komplex und ressourcenintensiv, insbesondere in Deutschland. Kollaborative Leuchtturmprojekte wie Wikisource etc. warten kategorisch 70 Jahre und mehr, bevor sie mit der Aufbereitung von Werken beginnen. In der modernen Medienlandschaft entfalten insbesondere Nicht-Textuelle Medien (NTM) wie Videos und Podcasts jedoch unmittelbar nach Veröffentlichung den Großteil ihrer Wirkung. Für Forschende in fast allen Wissenschaftsgebieten, insbesondere aber in Soziologie, Psychologie bis hin zu Linguistik und Informatik sind AV-Inhalte von zentraler Bedeutung, aber zunehmend in proprietären, kommerziellen Content-Plattformen (z.B. YouTube, Spotify) abgelegt. Ziel des Projekts ist die harmonisierte Etablierung eines sicheren, plattformübergreifenden Datenraums und Auswertungsumgebung für AV-Medien, um sowohl zu analysierende Inhalte als auch Untersuchungsergebnisse entsprechend den FAIR-Prinzipien zu repräsentieren. Dies stärkt die Erschließung von populärwissenschaftlichen AV-Inhalten bis hin zur Erkennung von Desinformationen, indem Datenmanagement und Datenanalyse im selben, für Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen zugänglichen System bereitgestellt werden. Dieses System fügt sich nach dem Vorbild von offenen Plattformen wie Wikidata, Wikisource, Open Research Knowledge Graph und AV-Portal in die föderierte, interoperable Dienstelandschaft ein, die bislang auf frei lizenzierte Medien begrenzt ist. Ein Wikibase-Index aller relevanten AV-Medien wird als Linked Open Data alle verfügbaren Informationen zu den AV-Medien erfassen und mittels einer Annotations- und Kuratierungsinfrastruktur aufbereiten. Dieser zentrale und FAIRe Index von AV-Medien verweist auch auf Daten, die in anderen Systemen abgelegt sind, wie z.B. lizenzierte Medien im AV-Portal, wissenschaftliche Publikationen im ORKG, OER im OERSI, etc. Explizit für Transkripte wird zudem nach Wikisource Vorbild ein nach deutschem Recht sicherer Datenraum geschaffen. Unser Projekt stärkt das Forschungsdatenmanagement von AV-Medien in der Schnittstelle zur Gesellschaft, schließt eine Lücke in der föderierten, interoperablen Dienstelandschaft und stärkt durch den konsequenten Open-Science-Ansatz die wissenschaftliche und gesellschaftliche Breitenbildung in Data Literacy.

Keywords: Linked Open Data, Nicht-Textuelle Medien, Crowdsourcing, Wissenschaftskommunikation, Knowledge Infrastructure

Federführend Leibniz Universität Hannover

Sören Auer

Tim Wittenborg

Partner

TIB - Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften

Lozana Rossenova

Matti Stöhr

Projektlaufzeit:

2 Jahre

Datum der Einreichung:

16.06.2025

geplanter Projektbeginn:

01.10.2025

1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Wissenschaftskommunikation, insbesondere über audio-visuelle Medien, ist von zentraler Bedeutung in unserer zunehmend digitalisierten Welt. Systematisch aggregierte, annotierte und kuratierte Metadaten dieser Medien sind wichtige Forschungsdaten. Gerade Videos verschiedenster Stile [3, 8], insbesondere auf YouTube [2, 33], und Podcasts [7, 34] sind beliebt bei Rezipienten und Forschenden. MacKenzie [7] etwa erstellte 2019 einen Katalog von 952 englischsprachigen Science-Podcasts, Kuhle et al. [5] erfasste 2024 wiederum 268 Podcasts deutscher Hochschulen. Dies sind jedoch nur punktuelle als Excel-Tabellen veröffentlichte Analysen, die das Potential einer systematischen Indizierung, Annotierung, Kuratierung von wissenschaftsrelevanten AV-Medien nicht heben und damit kaum Nachnutzung von AV-Forschungsdaten ermöglichen.

Insgesamt 323 Science Podcasts sind in Wikidata annotiert¹. Wikimedia Projekte wie Wikidata, Wikisource oder Wikiquote könnten technisch die Organisation von AV-Medien unterstützen, sind allerdings durch ihre strikten Regularien, von Urheberrecht bis Datenschutz, für aktuelle AV-Inhalte insbesondere in Deutschland kaum nutzbar. Das Fehlen eines Totalverzichts auf Urheberrecht im deutschen Recht macht beispielsweise das Konzept Gemeinfreiheit zu Urheber-Lebzeiten unerreichbar. Wikimedia unterstützt durch die Initiative WikiFAIR² unabhängige Projekte wie hochschuleigene Integration individueller Wikimedia Plattformen im Forschungsdatenmanagement, z.B. „Mining and Modeling Text“ der Universität Trier [18] oder „Orte des Gestapoterrors“ der TIB³. Auch die DFG fördert komplexe Erschließung rechtebewehrter Objekte explizit⁴. Während historische Werke zunehmend aufbereitet werden, fehlt es aktuellen AV-Medien an einer entsprechenden Wissensinfrastruktur. OpenAlex organisiert allein aus Niedersachsen über 2000 akademische Artikel zu Videos, die Großzahl in Hannover, Braunschweig und Göttingen, nicht aber, welche dieser Artikel welches Medium konkret behandeln. NTM-Medien werden kaum strukturiert erfasst, lediglich etwa explizit lizenzierte Inhalte im AV-Portal [9]. Der Blindspot wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanter, jedoch nicht lizenzierter Medien, also der Großteil der Videos und Podcasts der kommerzialisierten, sozialen Medien-Landschaft, bleibt systematisch unerschlossen. Insbesondere Meta-Reviews wie König et al. [6] limitieren sich darum in der Regel auf textuelle Artefakte. Diese Einschränkung der Forschungsarbeiten gilt es zu überwinden. Auch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) hebt genau diese relevanten Forschungsdaten hervor [19]: „Video datasets“, „Social media data“, und auch darin gebundene „Textual data“, insbesondere mit dem kollaborativen Ansatz „Secondary data from open databases“. Statt in kollaborativer Infrastruktur [17] werden NTM-Daten jedoch meist in heterogenen Datensätzen erfasst, erforscht, publiziert, und bleiben Fußnote in breit verstreuten Dokumenten akademischer Datenbanken. Das Projekt „WissKomm Wiki“ ist seit 2021 in iterativer Konzeption und prototypischer Entwicklung, um diese verstreute Wissens-Landschaft zu strukturieren.

Akademische Vorarbeiten Der WissKomm-Wiki-Ansatz wurde bereits experimentell und prototypisch evaluiert: Rohde [13] zeigte durch eine Umfrage mit über 150 Teilnehmenden, dass FDM-Werkzeuge wie der Open Research Knowledge Graph (ORKG) unmittelbar für Wissenschaftskommunikation genutzt werden können. FDM und WissKomm profitieren symbiotisch voneinander. Tremel [22] validierte, dass wissensgraph-basierte Faktenchecks die Bekämpfung von Misinformationen erleichtern, stellte jedoch fest, dass KI allein nicht nachhaltig gegen diese Informationsflut skaliert. Stattdessen werden nutzerzentrierte, kollaborative Ansätze benötigt, die KI-gestützt Inhalte kuratieren und ihre Ergebnisse zusammentragen, um redundante, zeitintensive Arbeit zu vermeiden. Stehr [20] implementierte

¹<https://www.wikidata.org/w/index.php?search=haswbstatement%3AP136%3DQ106393247>

²<https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFAIR>

³<https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFAIR/Gestapo.Terror.Orte>

⁴<https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschliessung/rechtebewehrte-objekte>

den WissKomm Wiki-Prototypen, gestützt auf den Vorarbeiten, eigenen Anforderungs- und Evaluationsumfragen mit über 50 Teilnehmenden sowie 11 weiteren Stakeholder-Interviews. Navarrete et al. [11] untersuchten und illustrierten die Vielfältigkeit der video-bezogenen Forschungsdaten und kategorisiert 257 wissenschaftliche Artikel danach, welche Qualitäten sie analysieren. Navarrete et al. listen exemplarisch 95 dieser Features aus folgenden Kategorien: „(1) audio features, (2) visual features, (3) textual features, (4) instructor behavior, (5) learners’ activities, (6) interactive features (quizzes, etc.), (7) production style, and (8) instructional design“. Bei der Untersuchung dieser Qualitäten werden über Organisations- und Landesgrenzen hinweg massive Datenmengen benötigt und produziert, die größtenteils nicht ihren Weg in interoperable Datenräume finden. SWARM-SLR [31] baut auf dem Grundgedanken auf, Medien nach den FAIR-Prinzipien zu semantifizieren, um Übersicht über unvernetzte Artefakte zu gewinnen, insbesondere mittels Systematic Literature Reviews. Das dort entwickelte modulare Framework bietet teil-automatisierte Unterstützung, um wissenschaftliches Wissen über die Medien hinaus zu vernetzen und nachnutzbar zu machen. Angewendet auf wissenschaftliche Dokumente schließt es nahtlos an den ORKG an, ist jedoch bereits dafür konzipiert, durch den Wechsel der Eingabemedien zu wissenschaftlichen Video- und Audiodateien für das WissKomm Wiki anwendbar zu sein. Wittenborg et al. [32] verbinden die Erkenntnisse aus [22] und [20], um einen umfassenden Wegweiser für das WissKomm Wiki zu bilden. Auf Vorarbeit des TIB Open Science Labs im Kontext von WikiFAIR [16, 21, 15] wie Wikibase4Research [14] aufbauend sind damit die technischen Grundlagen der Infrastruktur erprobt und bereit.

Vorträge Diese Projekt-Idee ist mit einer aktiven Community erarbeitet worden, etwa auf der **GPN22 Talk** [26], mit drei Tagen offenem Stand für Diskussionen und einem Hackathon mit breitem Publikum. Die Fortsetzung auf der GPN23 folgt im Juni 2025 [29]). Im **Science Slam**⁵ [27] wurde ebenso die gesamtgesellschaftliche Bedeutung verständlich in die Breite kommuniziert. Detailreiche Ausarbeitungen und technische Expertise wurden insbesondere über die **MediaWiki Users and Developers Conference Fall 2024 Talk**⁶ [28] eingeholt, begleitet von Gesprächen mit der Wikidata Community und Wikimedia Deutschland. Dort wurden nicht nur die letzten großen technischen Fragen geklärt, sondern auch die **MediaWiki Users and Developers Conference Fall 2025**⁷ nach Hannover geholt, um die Kollaboration zwischen Wissens-Infrastrukturen zu stärken und ein einmaliges WissKomm Wiki Kick-Off im Oktober 2025 zu ermöglichen.

Bestehende Infrastruktur Im Folgenden eine Übersicht über nennenswerte Infrastruktur:

- Der **ORKG**⁸ ist mit dem WissKomm Wiki konzeptionell vergleichbar: ein FAIR-basiertes, offenes Wissenssystem mit Fokus auf wissenschaftliche Publikationen. *Synergie*: Verknüpfung von Medien mit entsprechenden Textpublikationen; Beschreibung der Paper im ORKG und der relevanten Medien im WissKomm Wiki.
- Das **AV-Portal**⁹ speichert und verarbeitet lizenzierte Videos. Es dient als Langzeitarchiv und FAIR-Katalysator. *Synergie*: Bestehende Inhalte strukturiert weiterverwenden, neue Zielgruppen erschließen und Inhalte an das AV-Portal heranführen.
- Der **OERSI**¹⁰ indexiert Open Educational Resources, ist aber nur auf explizit als solche lizenzierte Inhalte beschränkt. *Synergie*: Vgl. AV-Portal ein Start-Bestand von 53.000 NTM-Dateien (35.000 davon Schnittmenge mit AV-Portal).

⁵<https://www.phaeno.de/veranstaltungen/wissenschaft/science-slam/tim-wittenborg/>

⁶https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/MediaWiki_Users_and_Developers_Conference_Fall_2024/SciCom_Wiki_-_FAIR_knowledge_infrastructure_for_educational_content

⁷https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/MediaWiki_Users_and_Developers_Conference_Fall_2025

⁸<https://orkg.org/>

⁹<https://av.tib.eu/>

¹⁰<https://oersi.org/>

Abb. 1: Exemplarische Detail-Ansicht der WissKomm Wiki-Lösung, bestehend aus i) einer zentralen Wikibase zur Vernetzung aller Daten mit Medienbezug, ii) einem Full Text Wiki zur zentralisierten Speicherung großer textueller Datenmengen. Durch die Nutzung MediaWiki-basierter Software sind beide Systeme leicht vernetzbar und eine Vielzahl an Interfaces verfügbar.

- **Wikidata**¹¹ kommt als themenoffener Wissensgraph technisch an seine Grenzen. Daher fördert Wikimedia föderalisierte Wikibase-Instanzen¹². *Synergie*: Tausende Metadaten automatisiert abrufen und verknüpfen. Das WissKomm Wiki füllt nachhaltig eine Lücke im Wikibase-Ecosystem.
- Das **World Lecture Project (WLP)**¹³ kuratiert 59.000 wissenschaftliche Videos, WissPod¹⁴ 386 weitere Podcasts. *Synergie*: WissKomm Wiki kann diese Inhalte strukturell FAIR aufbereiten und übergreifend vernetzen.
- Der gemeinnützige Verein **BorgNetzWerk**¹⁵ wurde im WissKomm Wiki Kontext nach Vorbild von Wikimedia Deutschland gegründet. *Synergie*: Organisatorisches Rückgrat für nachhaltige Umsetzung und Community. Durch synergetische Bewegungen [30, 24, 25] wird das Projekt akademisch und gemeinnützig verankert.

Insbesondere die TIB in Hannover hat viel Vorarbeit geleistet, um Expertise für dieses Vorhaben zu sammeln und einen langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Niedersachsen hat mit dem WissKomm Wiki die Gelegenheit, die Vorreiter-Position im Bereich NTM-Forschungsdatenmanagement auf den nicht explizit lizenzierten Bereich auszubauen.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Ziele

Ziel der Hochschule digital Niedersachsen, der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen, explizit der Säule 3 und folglich dieses Projekts ist die **gesamtheitliche Verbesserung des FDM im Land Niedersachsen**, konkret durch die Schaffung einer

¹¹<https://www.wikidata.org/>

¹²<https://meta.wikimedia.org/wiki/LinkedOpenData/Strategy2021/Wikibase>

¹³<https://world-lecture-project.org/>

¹⁴<https://wissenschaftspodcasts.de/>

¹⁵<https://borgnetzwerk.org/>

Wissens-Infrastruktur für wissenschaftliche Medien, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt. Diese Infrastruktur ist inhärent mit bestehenden Strukturen vernetzt und bildet zugleich in sich geschlossen einen Datenraum zum Finden, Erforschen und Beschreiben von Medien. Sie hilft Wissenschaft und Forschung damit zugleich, Wissen in die Breite der Gesellschaft zu tragen, als auch Wissenschaftler*innen, ihr bislang unvernetztes Wissen zu bündeln. Dadurch fördern wir insbesondere das Erreichen der folgenden FDM-NDS-Ziele:

- **Harmonisierte Etablierung sicherer Datenräume und Auswertungsumgebungen:** Unterschiedlichste Hürden wie Lizenzen oder länderspezifische Medien-, Wissenschafts-, Datenschutz- und Urheber-Rechtslagen verzögern die wissenschaftliche Verarbeitung nicht-textueller Medien. *Ansatz:* Verfügbare Informationen zu wissenschaftlich relevanten AV-Medien im gemeinsamen Datenraum WissKomm Wiki bündeln und transparent kommunizieren, wo welche Hürden weitere Erschließung limitieren. Informationen sowohl zu frei lizenzierten als auch bislang unzureichend erschlossenen Medien können so gemeinsam erfasst und kontextualisiert bereitgestellt werden. Dadurch wird ein verlässlicher, FAIRer Zugang geschaffen, der Forschung, Urheberrechte und gesellschaftliche Verantwortung gleichermaßen berücksichtigt.
- **Datenmanagement und Datenanalyse:** Medien-Daten sind bisher über zahlreiche fragmentierte, teils inkompatible Systeme verteilt und schwer erschließbar. *Ansatz:* Datenmanagement und Datenanalyse von Medien-Daten in einem System zusammenführen. Medien werden systematisch erfasst, annotiert und systemübergreifend verknüpft. Standardisierte Ex- und Imports sowie Interfaces unterstützen Analyse und Rückführung der Ergebnisse in dieselbe Infrastruktur. Dies erleichtert die Akquise und Synthese von Arbeiten wie MacKenzie [7] und Kuhle et al. [5]
- **Föderierte interoperable Dienstlandschaft:** In einer fragmentierten digitalen Infrastruktur ist zentrale Aggregation bei gleichzeitiger Interoperabilität entscheidend. *Ansatz:* Daten zu wissenschaftlichen Medien aus verschiedensten Primär- und Sekundärquellen aggregieren und als Linked Open Data aufbereiten. Dabei wird systematisch auf die Herkunft der Daten verwiesen und so für Transparenz und Nachvollziehbarkeit gesorgt. Die Infrastruktur ist darauf ausgelegt, kooperativ Systeme wie AV-Portal, ORKG oder Wikidata zu ergänzen. Dadurch wird ein nachhaltiges und synergetisches Ökosystem wissenschaftlicher Wissenskommunikation unterstützt.
- **Data-Literacy:** Wissenschaftliche Medien sind ein niedrighschwelliger Zugangspunkt zu komplexem Wissen und ideal für die Förderung von Data Literacy. *Ansatz:* Sammeln, strukturieren und erklären von allgemein zugänglichen Medien, wodurch Nutzer*innen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen die Entstehung, Einordnung und Nutzung von Daten nachvollziehen können. Die kollaborative und transparente Gestaltung der Plattform ermöglicht direkte Beteiligung und Erfahrung mit FAIR-Prinzipien, wissenschaftlicher Evidenz und Quellenkritik. Damit wird Data Literacy nicht nur vermittelt, sondern auch erfahrbar gemacht. Dies stärkt die Fähigkeit, Informationen kritisch zu bewerten und verantwortungsvoll zu nutzen.

2.2 Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm ist in [Abbildung 2](#) illustriert und in [Tabelle 1](#) detailliert in PM aufgeschlüsselt. Die folgenden Paragraphen beschreiben die Arbeitspakete (AP1 - AP4).

AP1 Analyse und Konsolidierung Ausgiebige Vorarbeiten der vergangenen Jahre [13, 22, 20, 32] haben die Grundlagen analysiert, prototypisch erprobt und Anforderungen gesammelt. Datensätze sowie Kollaborationspartner, von Forschenden über Urheber bis hin zu Plattformbetreibern, wurden identifiziert. Zum Projektstart des WissKomm Wikis soll eine Stakeholder Group etabliert werden (**AP1.1**). Diese Stakeholder Group ist repräsentativ an der iterativen Entwicklung und Evaluation beteiligt und hat Signalwirkung in ihre

Abb. 2: Übersicht der Arbeitspakete. Die Konsolidierung (AP1) bringt alle Artefakte und Stakeholder zusammen, um Anforderungen für die Entwicklung (AP2) zu formalisieren. In der Anwendung (AP3) werden die Stakeholder an die Infrastruktur herangeführt und mit ihrer Hilfe die Verstetigung (AP4) etabliert.

jeweiligen Communitys. Dies soll zusätzlich zu diesen Early Adopters weitere Partner an die Infrastruktur heranzuführen. In den ersten Monaten liegt der Fokus zunächst auf der Konsolidierung der Anforderungen (AP1.2), indem die Ergebnisse der vergangenen Jahre mit der Stakeholder Group in einen finalisierten Anforderungskatalog überführt werden. Die juristischen Aspekte werden ebenso in einen Katalog überführt (AP1.3) und in einem offenen Rechtsgutachten vgl. Wikimedia 2005¹⁶ beantwortet.

Alle Arbeitspakete sind explizit über das Querschnitts-Arbeitspaket **Projekt-Management, -Dokumentation und -Kommunikation (APx.4 bzw. AP2.3)** verbunden. Über bei Verbundprojekten übliches Management hinaus steht hier insbesondere die offene Kommunikation im Vordergrund. Inhalte, Zwischenschritte und -ergebnisse sowie Entscheidungsprozesse und ihre Hintergründe sollen transparent und verständlich in die interessierte Öffentlichkeit getragen werden. In Bild, Ton und Video soll Data Literacy über den Projektkontext WissKomm Wiki mit Alltagsbezug vermittelt werden. Ein Medium dafür soll insbesondere der Projekt-Podcast sein (siehe [Abbildung 3](#)), in dem alle zwei Monate der aktuelle Projektstand kommuniziert wird, begleitet von Interviews, z.B. aus der Stakeholder-Group. Aufbauend auf den Erfahrungen im BorgNetzWerk¹⁷ entstehen dadurch wiederum AV-Medien, an denen der Mehrwert des WissKomm Wikis demonstriert werden kann, wie bereits 2024 im Science Slam gezeigt wurde [27]. Da die entsprechende Expertise und Ausstattung bereits vorhanden sind, müssen hier lediglich die Kosten für professionelle Illustrationen berücksichtigt

Abb. 3: Projekt-Podcast „onFAIR“

¹⁶https://meta.wikimedia.org/wiki/Rechtsfragen_M%C3%A4rz_2005

¹⁷<https://www.youtube.com/@BorgNetzWerk>

werden. Die professionelle Aufbereitung der bislang limitierten Visualisierungen sowie die nachhaltige Klärung finaler Rechtsfragen über das Datenschutz-Konzept hinaus sind diese beiden Punkte die letzten Hürden zur Skalierung.

AP2 Entwicklung Unmittelbar zu Projektstart beginnt die Implementierung der förderierten Wiki-Architektur (**AP2.1**), basierend auf dem Prototypen von Stehr [20]. Dabei wird insbesondere das Datemodell, welches bereits über 100 Datentypen umfasst, mit der Stakeholder Group verfeinert und die Föderalisierung der Wiki-Systeme etabliert. Der Prototyp hat hier gezeigt, dass Potenzial insbesondere darin liegt, eine Linked Data Wikibase und mit einem Full Text Wiki in einem System zu implementieren. Dadurch können übergeordnete Queries auf die systeminternen Datenbanken zugreifen und etwa effizientere Suchen etabliert werden. Dies ist die Grundlage für die Entwicklung von Modulen, Interfaces und Automatisierungen (**AP2.2**). Hier werden die generalisierten Systeme um spezifische Module zur Daten-Aquise, Zwischenspeicherung, Verarbeitung und Sicherung implementiert. Diese Prozesse sollen wiederum rollen- und rechtssensibel durch benutzerfreundliche Interfaces zur Verfügung stehen. Auch automatisierte Verarbeitung, wie das Importieren neuer Daten bereits identifizierter Medien-Reihen, das regelmäßige Aktualisieren von Metadaten oder automatische Transkription sollen hier implementiert und konfigurierbar zugänglich gemacht werden. Damit einher geht die Integration mit bestehenden Strukturen (**AP2.3**), vom Bulk Ex- und Import bis hin zu aufeinander abgestimmte API-verknüpfung. Dabei ist insbesondere das Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-e UrhG) zu berücksichtigen und formelle Kollaboration mit bestehenden Strukturen notwendig. Unter anderem deswegen ist für diese Phasen die Projekt-Kommunikation (**AP2.4**) besonders wichtig, über die etwa Entwicklung und Hindernisse präsentiert und über Crowdsourcing gelöst werden können.

AP3 Anwendung und Evaluation In der iterativen Evaluation mit Stakeholdern und Early Adopters **AP3.1** geht es darum, sicherzustellen, dass die Systeme den Anforderungen der Stakeholdern entsprechen und die weitere Entwicklung auf konkrete Bedürfnisse ausgerichtet werden. Dieser Schritt sichert die Praxisnähe der Lösung und erhöht gleichzeitig die Akzeptanz und Verankerung in der Zielgruppe. Indem Projektpartner die aktive Nutzung und Kuratation (**AP3.2**) einleiten, wird ein Grundstamm annotierter Daten geschaffen, um exemplarisch zu zeigen, wie konkrete wissenschaftliche Daten sinnvoll kuratiert und geteilt werden können. Grundlegend dafür sind Relevanzkriterien, wie sie auch schon bei Wikidata¹⁸ und Wikipedia¹⁹ etabliert sind. Diese Kriterien formell und trennscharf festzulegen ist nicht trivial, wie auch vorherige Diskussionen²⁰ zeigen. Als Richtwert gelten grundlegend folgende Werke als wissenschaftlich relevante AV-Medien: Videos oder Podcasts, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Medium auf Wissenschaftsplattform indiziert, z.B. WLP
- Inhalt thematisiert Wissenschaft, z.B. MAITHINK X²¹
- Medium ist Forschungsgegenstand, z.B. Wi4impact
- Herausgeber ist wissenschaftliche Institution, z.B. Leuphana Podcast²²
- Host oder Gast ist Wissenschaftler*innen, z.B. das Klima

Diese Definitionen sind nicht endgültig. „Wissenschaftler*in“ ist beispielsweise im Zuge einer Unterschriftensammlung von Scientists for Future (S4F) [4] wie folgt definiert worden:

¹⁸<https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability>

¹⁹https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meinungsbilder/Relevanzkriterien_f%C3%BCr_Webvideokan%C3%A4lle#_Pro

²⁰<https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien>

²¹<https://www.youtube.com/@maithinkx/>

²²<https://podcast.leuphana.de/>

„[...] mindestens Promotion oder mit mindestens drei Erstautor-Peer-Review Publikationen oder mit mindestens Master (oder Diplom...) und Tätigkeit an [...] Universität, Hochschule oder Forschungseinrichtung.“ Ziel dieses APs ist es, die Abgrenzung des Scopes mit entsprechenden Taxonomien zu stützen. All diese Entscheidungen sind iterativ mit der Community zu entwickeln, weshalb auch dieses AP sich gut in die Kommunikation (**AP3.3**) einfügt. Auch die konkreten Anwendungsfälle und annotierten Ergebnisse sind gute Demonstratoren, um den abstrakten Mehrwert von FDM greifbar zu vermitteln.

AP4 Skalierung und Verstetigung Dieses Projekt ist insbesondere darauf ausgerichtet, eine langfristige, intrinsisch motivierte Community zu befähigen, wie es im Wikiversum üblich ist. Das dafür benötigte Community Building und die Etablierung von nachhaltigen Strukturen (**AP4.1**) fokussiert sich primär auf die Kerngruppen im Sinne des FDM-NDS:

Forschende und Entwickler*innen sowie Urheber*innen und Plattformbetreibende.

Damit Forschende reichhaltige Datensätze effizient analysieren können, müssen Entwickler*innen eine Infrastruktur schaffen, über die Urheber*innen und Plattformbetreibende gern ihre Kollaboration bereitstellen. Dafür soll gilt insbesondere auf institutioneller Ebene ein Fokus auf Aufbau und Festigung organisationsübergreifender Partnerschaften (**AP4.2**) Doch auch auf der individuellen Ebene gilt es, niedrighschwellige Anknüpfungspunkte zu schaffen, z.B. durch Community Events wie Workshops, Hackathons und Contests (**AP4.3**). Um Data Literacy in den breiteren wissenschaftlichen Nachwuchs zu tragen, sollen insbesondere für informationstechnische interessierte Studierende Hackathons und Contests etabliert werden. Entwicklungstechnisch triviale Tools wie der Wikidata Card Game Generator²³ können ebenso breitenwirksam den Mehrwert strukturierter Datensätze kommunizieren wie hoch entwickelte Interfaces von Citation Trees bis hin zu Connected Papers²⁴ und Knowledge Maps²⁵). Ziel der Community ist nicht ein exklusiver Forschungsdaten-Kreis, sondern eine exzellente Linked Open Data Infrastruktur. Neuzugänge sollen sich asynchron und autonom mehrwertschaffend in ein selbstreguliertes System eingliedern können, wie es etwa auf Wikidata bereits gängige Praxis ist. Auch die Kommunikation (**AP4.4**) synergisiert mit diesem auf Sichtbarkeit angewiesenem Arbeitspaket. Über das BorgNetzWerk besteht Kontakt zu etablierten Content Creators, die aus unseren Datensätzen wiederum Erkenntnisse und Visualisierungen für ihre Communitys synthetisieren könnten. Dieser Symbiose könnten etwa Videos über Science-YouTuber entspringen (vgl. [23, 12]) bis hin zur komplexen Graphenanalyse (vgl. [10, 1]). Offensichtlich sind diese Themen bereits intrinsisch motivierend für individuelle Medienschaffende, wenn nur die passende Datengrundlage geschaffen wird. Indem das WissKomm Wiki diese kleinen und großen Katalysatoren der Wissenschaftskommunikation zur Kollaboration an einer zentralisierten Wissens-Infrastruktur motiviert, fördert es nachhaltig die Data Literacy Breitenbildung synergetisch mit der Verfügbarkeit von Forschungsdaten.

3 Governance des Projekts (für Verbundprojekte)

[Tabelle 1](#) detailliert die Aufgabenverteilung der Projektpartner. Insbesondere ist hervorzuheben, dass die **LUH** die wissenschaftliche Begleitung, Anwendung und Kommunikation hauptsächlich betreut, während die **TIB** mit dem **OSL** die Entwicklung und über **NTM** die Verstetigung primär anleitet. Alle Bereiche werden ihren Expertisen entsprechend koordiniert, sind jedoch zwischen den Projektpartnern verknüpft, um synergetische Effekte zu nutzen, z.B. zwischen Anwendung, Entwicklung und Kommunikation.

²³<https://cardgame.blinry.org/>

²⁴<https://www.connectedpapers.com/>

²⁵<https://openknowledgemaps.org/>

Tabelle 1: Arbeitsplan

Nr.	Name	Jahr 1												Jahr 2												PM	LUH	TIB		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			Total	L3S	OSL
AP1	Analyse und Konsolidierung																									6	3	1	2	
1.1	Stakeholder onboarding																									2	0.5	0.5	1	
1.2	Anforderungskatalog konsolidieren und finalisieren																									2	1	0.5	0.5	
1.3	juristischen Fragenkatalog finalisieren und in Auftrag geben																									1	0.5		0.5	
1.4	Projekt-Management, -Dokumentation und -Kommunikation																									1	1			
AP2	Entwicklung																									29	11	18	0	
2.1	Implementierung der föderierten Wiki-Architektur																									5	3	2		
2.2	Entwicklung von Modulen, Interfaces und Automatisierungen																									15	3	12		
2.3	Integration mit bestehenden Strukturen																									5	1	4		
2.4	Projekt-Management, -Dokumentation und -Kommunikation																									4	4			
AP3	Anwendung und Evaluation																									18	6	2	10	
3.1	Iterative Evaluation mit Stakeholdern und Early Adopters																									6	2	2	2	
3.2	Aktive Nutzung und Kuration																									8	2		6	
3.3	Projekt-Management, -Dokumentation und -Kommunikation																									4	2		2	
AP4	Skalierung und Verstetigung																									19	4	3	12	
4.1	Community Building und Etablierung von nachhaltigen Strukturen																									5	1	1	3	
4.2	Aufbau und Festigung organisationsübergreifender Partnerschaften																									5	1		4	
4.3	Community Events, z.B. Workshops, Hackathons und Contests																									6	1	1	4	
4.4	Projekt-Management, -Dokumentation und -Kommunikation																									3	1	1	1	
																										72	24	24	24	

4 Zeitplan mit Meilensteinen

Tabelle 2: Meilensteine

Meilenstein	Monat	Ergebnisse
M1: Rahmenbedingungen	M3	Anforderungskatalog, Datenschutzkonzept, Frage-Antwort-Katalog, Einverständniserklärungen
M2: technische Ausarbeitung	M6	Datenmodelle, Software-Stack, technisches Konzept, Prototyp
M3: technische Infrastruktur	M12	Wikibase basiertes Wiki-System, weitere Dienste & Interfaces, ORKG Observatory
M4: Info-Material	M18	Konzept-Grafiken, Übersichts- und Erklär-Videos, Begleit-Podcast mit Interviews
M5: Inhalte	M24	100.000 Videos, 2.000 Podcasts, 5.000 Transkripte, 1.000.000 Metadaten
M6: Community	M24	20 Forschende, 100 Urheber, 1.000 Nutzer, 5 Projekt-Kollaborationen, Advisory Board, Delphi-Katalog

5 Ergebnisse und Sicherung ihrer Nachhaltigkeit

1. **Digitale Infrastruktur für audio-visuelle Forschungsdaten** Hauptergebnis des Projekts ist das WissKomm Wiki, die digitale Infrastruktur für audio-visuelle Forschungsdaten auf Basis von MediaWiki und Wikibase sowie weiteren Interfaces und Automatisierungen. Dieses semantische Kuratationssystem dient der strukturierten Aufbereitung und Analyse von Medien sowie der Rückführung der Forschungsergebnisse in das FAIR vernetzte WissKomm Wiki. Die modulare Architektur ermöglicht föderierte Interaktion über die Systemgrenzen hinaus und bildet damit eine anschlussfähige Wissensbasis für Forschungsdaten zu AV-Medien innerhalb der interoperablen Dienstlandschaft.

Sicherung der Nachhaltigkeit: Die Infrastruktur wird vollständig quelloffen veröffentlicht und auf Servern der TIB betrieben, mit garantierter technischer Langzeitverfügbarkeit. Durch An- und Einbindung an bestehende Initiativen (z.B. ORKG, TIB AV-Portal, Wikimedia) wird eine Anschlussfähigkeit sichergestellt. Die Beteiligung an der internationalen MediaWiki-Entwicklung gewährleistet die nachhaltige Weiterentwicklung und Wartung der Basistechnologie.

2. **Forschungsdatensätze Audio-visueller Medien** Als zentraler Aggregationspunkt werden immense Datenmengen aggregiert. Konservative Hochrechnungen liegen bei 100.000 Videos und 2.000 Podcasts mit insgesamt über 1.000.000 Metadaten. Diese Daten werden nicht nur über die Infrastruktur selbst, sondern auch als Download bereitgestellt, wie es auch bei Wikidata²⁶ und dem TIB AV-Portal²⁷ bereits üblich ist. Zwei Besonderheiten sind hier hervorzuheben: Nicht alle Daten werden unter CC0 oder CC1.0 bereitstellbar sein, weshalb Data Dumps nach Lizenzen kategorisiert bereitgestellt werden, verbunden mit Beschreibungen und FAQ, welche Lizenzen welche gängigen Anwendungsfälle der Forschung erlauben. Ebenso werden Module bereitgestellt, um die technischen Repräsentationen (z.B. JSON/RDF) in umgänglichere Formate (z.B. Excel/CSV) zu konvertieren.

Sicherung der Nachhaltigkeit: Die Datensätze werden stetig aktualisiert, während im Jahresabschluss permanent versionierte und langfristig referenzierbare Versionen bereitgestellt und maschinenlesbar über persistente Identifikatoren (z.B. DOIs) verfügbar sind. Für unterschiedliche Lizenzklassen werden getrennte Schnittstellen und Exportpfade entwickelt, sodass auch selektive Nachnutzung, insbesondere zu Forschungszwecken, rechtskonform sowie einfach möglich ist. Die Bereitstellung erfolgt sowohl über die Infrastruktur der TIB selbst als auch über etablierte Forschungsdatenrepositorien wie Zenodo, um die Langzeitverfügbarkeit und Zitierbarkeit zu gewährleisten. Die quelloffenen Konvertierungsmodule ermöglichen künftige Anpassungen und Integrationen durch die Community. Indem nach Lizenzen differenziert wird, profitiert die Community auch von abgestuften Lizenzierungsmöglichkeiten, welche etwa bei den gemeinfreien Projekten des Wikiversums nicht möglich sind, und somit auch hier neue Zielgruppen erschließt.

3. **Community-getriebene Kurationskultur audio-visueller Forschungsdaten** Als Querschnittsziel wird der Aufbau einer aktiven Nutzungs- und Beitragendengemeinschaft verfolgt, die über das Projekt hinaus die Weiterentwicklung und Kuratierung der Plattform übernimmt. Dazu werden kollaborative Formate wie Hackdays und Themenworkshops etabliert. Der Fokus liegt dabei auf niedrigschwelliger Beteiligung, klarer Rollenverteilung und transparenter Governance. Ziel ist eine Commonsorientierte Struktur, die dem Selbstverständnis offener Wissenschaft entspricht und gleichzeitig stabile Zuständigkeiten schafft.

Sicherung der Nachhaltigkeit: Der Kern der Community wird durch bestehende Infrastrukturen gestützt. Im Kontext von TIB AV-Portal sowie BorgNetzWerk existiert bereits eine aktive Community, der hier an einem gemeinsamen Ziel zusammengeführt und erweitert wird. Die Vereins-Struktur des BorgNetzWerks ist genau auf offene, wachstumsfähige Communitys ausgerichtet und wird diese dauerhaft organisatorisch begleiten. Durch die Einbindung etablierter Bewegungen (z.B. Wikimedia Data Partnership²⁸, Wissenschaftskommunikationsnetzwerke, WLP) wird eine nachhaltige Breitenwirkung erzielt, da bestehende Reichweiten, Arbeitsweisen und Identitäten integriert statt neu erfunden werden. Ein stetiges Förderkonzept, etwa in Form eines Membership-Modells, sichert die institutionelle Verankerung und ermöglicht eine mittelfristige Finanzierung über die Projektlaufzeit hinaus. Durch diese WissKomm Wiki Community können viele weitere Folge-Projekte entstehen, die weitere Aspekte wie gesellschaftsnahe Anwendungsmöglichkeiten oder KI-gestützte Workflow-Automatisierung ausarbeiten. Diese kollaborativen Beiträge realisieren nachhaltig das Grundziel einer starken Wissens-Infrastruktur zum Management audio-visueller Forschungsdaten.

²⁶https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download

²⁷<https://av.tib.eu/opendata>

²⁸https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Deutschland/Data_Partnerships_Model

Literatur

- [1] adumb. I Made a Graph of Wikipedia... This Is What I Found, March 2024. URL <https://www.youtube.com/watch?v=JheGL6uSF-4>.
- [2] Bettina Boy, Hans-Jürgen Bucher, and Katharina Christ. Audiovisual Science Communication on TV and YouTube. How Recipients Understand and Evaluate Science Videos. *Frontiers in Communication*, 5, December 2020. ISSN 2297-900X. doi: 10.3389/fcomm.2020.608620. URL <https://www.frontiersin.orghttps://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2020.608620/full>. Publisher: Frontiers.
- [3] Lloyd S. Davis, Bienvenido León, Michael J. Bourk, Lei Zhu, and Wiebke Finkler. Infotainment May Increase Engagement with Science but It Can Decrease Perceptions of Seriousness. *Sustainability*, 14(17):10659, January 2022. ISSN 2071-1050. doi: 10.3390/su141710659. URL <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10659>. Number: 17 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- [4] Stefan Heiland, Gregor Hagedorn, Stefan Holzheu, Lisa Hülsmann, Christoph Helbig, and Hannah Uhrmann. Druck und Öffentliche Übergabe an Bundestagsfraktionen.: *S4F-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg*, March 2025. URL https://www.bayceer.uni-bayreuth.de/s4f/de/top/5001/Appell_Druckversion_25.03.2025.pdf.
- [5] Birte Kuhle, Charmaine Voigt, Lydia Repke, and Johannes Breuer. Wi4impact: Influence of Science Blogs and Podcasts on Knowledge TransferWi4impact: Einfluss von Wissenschaftsblogs und -podcasts auf Wissenstransfer, 2025. URL https://search.gesis.org/research_data/ZA8925?doi=10.4232/1.14496.
- [6] Laura M. König, Marlene Sophie Altenmüller, Julian Fick, Jan Crusius, Oliver Genschow, and Melanie Sauerland. How to communicate science to the public? Recommendations for effective written communication derived from a systematic review, August 2023. URL https://osf.io/cwbrs_v1.
- [7] Lewis E. MacKenzie. Science podcasts: analysis of global production and output from 2004 to 2018. *Royal Society Open Science*, January 2019. doi: 10.1098/rsos.180932. URL <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.180932>. Publisher: The Royal Society Publishing.
- [8] Clara L. Marx and Laura M. König. Comparing the effectiveness of animated videos and talking-head videos in science communication. *British Journal of Health Psychology*, 30(1):e12786, 2025. ISSN 2044-8287. doi: 10.1111/bjhp.12786. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjhp.12786>. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bjhp.12786>.
- [9] Paloma Marín Arraiza and Sven Strobel. The TIB|AV Portal as a Future Linked Media Ecosystem. In *Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW '15 Companion*, pages 733–734, New York, NY, USA, May 2015. Association for Computing Machinery. ISBN 978-1-4503-3473-0. doi: 10.1145/2740908.2742912. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2740908.2742912>.
- [10] media.ccc.de. 34C3 - Social Bots, Fake News und Filterblasen, December 2017. URL https://www.youtube.com/watch?v=6jNW15d_D0k.
- [11] Evelyn Navarrete, Andreas Nehring, Sascha Schanze, Ralph Ewerth, and Anett Hoppe. A Closer Look into Recent Video-based Learning Research: A Comprehensive Review of Video Characteristics, Tools, Technologies, and Learning Effectiveness, August 2023. URL <http://arxiv.org/abs/2301.13617>. arXiv:2301.13617 [cs].

- [12] Not David. What Channels Do You (probably) Watch?, October 2023. URL <https://www.youtube.com/watch?v=o879xRxmwmU>.
- [13] Alida Rohde. Eine empirische Nutzerstudie des Open Research Knowledge Graphs als Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation. Master's thesis, Leibniz Universität Hannover, October 2023. URL <https://repo.uni-hannover.de/handle/123456789/15514>.
- [14] Lozana Rossenova. Wikibase4Research: Free and open source suite of tools for the storage and management of Linked Open Data (LOD), March 2023. URL <https://zenodo.org/records/7806405>.
- [15] Lozana Rossenova. New developments of Wikibase-as-a-Service at the Open Science Lab as part of NFDI4Culture, January 2025. URL <https://zenodo.org/records/14755184>.
- [16] Lozana Rossenova, Paul Duchesne, and Ina Blümel. Wikidata and Wikibase as complementary research data management services for cultural heritage data. 2022. doi: 10.25968/opus-2573. URL <https://serwiss.bib.hs-hannover.de/frontdoor/index/index/docId/2573>. ISSN: 1613-0073.
- [17] Lozana Rossenova, Moritz Schubotz, and Renat Shigapov. The case for a common, reusable Knowledge Graph Infrastructure for NFDI, September 2023. URL <https://zenodo.org/records/8342570>.
- [18] Christof Schöch, Maria Hinzmann, Julia Röttgermann, Katharina Dietz, and Anne Klee. Smart Modelling for Literary History. *International Journal of Humanities and Arts Computing*, 16(1):78–93, March 2022. ISSN 1753-8548. doi: 10.3366/ijhac.2022.0278. URL <https://www.eupublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2022.0278>. Publisher: Edinburgh University Press.
- [19] Florian Stahl, Kai Hoff, Andreas Hamann, Christian Busse, Barbara Ebert, Juliane Fluck, Andreas Förster, Georg Rehm, Bernhard Seeger, and Sylvia Thun. A Conceptualization of Research Data in the Context of Industry-Academia Collaborations. Technical report, Zenodo, February 2025. URL <https://zenodo.org/records/14938080>.
- [20] Niklas Stehr. Eine digitale Wissensinfrastruktur zur Bereitstellung von Informationen über wissenschaftliche Videos und Podcasts. April 2025. doi: 10.15488/18996. Publisher: Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.
- [21] Florian Thiery, Lozana Rossenova, and Olaf Simons. Wikibase instances in the Cultural Heritage Domain: Examples from the German humanities NFDI consortia, November 2024. URL <https://zenodo.org/records/14055699>. Conference Name: Conference on Cultral Heritage and New Technologies (CHNT29) Pages: #22 Publication Title: Squirrel Papers Publisher: Squirrel Papers, via Zenodo Volume: 6.
- [22] Constantin Sebastian Tremel. Scientific Knowledge fit for society - Scoring scientific accuracy in climate change related news articles. Master's thesis, Leibniz Universität Hannover, 2024. URL <https://repo.uni-hannover.de/handle/123456789/17301>.
- [23] Ultralativ. Ich habe ganz YouTube Deutschland ausgewertet und analysiert, December 2021. URL <https://www.youtube.com/watch?v=jXb-zSPjhPI>.
- [24] Tim Wittenborg. Phineo Bewerbung - bnw.bnwiki.org, . URL https://bnw.bnwiki.org/index.php?title=Phineo_Bewerbung.
- [25] Tim Wittenborg. Startsocial Bewerbung 2025 - bnw.bnwiki.org, . URL https://bnw.bnwiki.org/index.php?title=Startsocial_Bewerbung_2025.

- [26] Tim Wittenborg. Immun gegen Desinformation | GPN22, 2024. URL <https://doi.org/10.5446/69938>.
- [27] Tim Wittenborg. Phaeno Science Slam: Wissens-Communités - Digitale Infrastruktur für Deinen Wissensdurst, 2024. URL <https://doi.org/10.5446/69937>.
- [28] Tim Wittenborg. SciCom Wiki [EN] - FAIR knowledge infrastructure for educational content | SMWCon Fall 2024, 2024. URL <https://doi.org/10.5446/69939>.
- [29] Tim Wittenborg. CTRL+F for Facts – mit dem WissKomm Wiki Filterblasen erkennen und Fakten sichtbar machen 23. Gulaschprogrammierenacht, June 2025. URL <https://cfp.gulas.ch/gpn23/talk/SSSHAG/>.
- [30] Tim Wittenborg and Constantin Sebastian Tremel. Startsocial Bewerbung - bnw.bnwiki.org. URL https://bnw.bnwiki.org/index.php?title=Startsocial_Bewerbung.
- [31] Tim Wittenborg, Oliver Karras, and Sören Auer. SWARM-SLR - Streamlined Workflow Automation for Machine-Actionable Systematic Literature Reviews. In Apostolos Antonacopoulos, Annika Hinze, Benjamin Piwowarski, Mickaël Coustaty, Giorgio Maria Di Nunzio, Francesco Gelati, and Nicholas Vanderschantz, editors, *Linking Theory and Practice of Digital Libraries*, pages 20–40, Cham, 2024. Springer Nature Switzerland. ISBN 978-3-031-72437-4. doi: 10.1007/978-3-031-72437-4_2.
- [32] Tim Wittenborg, Constantin Sebastian Tremel, Niklas Stehr, Oliver Karras, Markus Stocker, and Sören Auer. SciCom Wiki: Fact-Checking and FAIR Knowledge Distribution for Scientific Videos and Podcasts, May 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2505.07912v1>.
- [33] Shiyu Yang, Dominique Brossard, Dietram A. Scheufele, and Michael A. Xenos. The science of YouTube: What factors influence user engagement with online science videos? *PLOS ONE*, 17(5):e0267697, May 2022. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0267697. URL <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267697>. Publisher: Public Library of Science.
- [34] Shupeí Yuan, Shaheen Kanthawala, and Tanya Ott-Fulmore. “Listening” to Science: Science Podcasters’ View and Practice in Strategic Science Communication. *Science Communication*, 44(2):200–222, April 2022. ISSN 1075-5470. doi: 10.1177/10755470211065068. URL <https://doi.org/10.1177/10755470211065068>. Publisher: SAGE Publications Inc.